

**СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННОМ ИЗМЕРЕНИИ:
ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ****JUSTICE IN THE PUBLIC DIMENSION: LEGAL ASPECT****УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,***д.и.н., к.ю.н., профессор,**Краснодарский университет МВД России.***UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,***Doctor of History, Candidate of Law, Professor,**Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.*

В статье предпринята попытка исследовать категорию «справедливость» в зависимости от позиции по этому поводу общественного мнения, выражаемого в решениях и документах правового характера. Данное исследование основывается на примерах российского общества, российского государства и российского права. Отмечается сложность данной проблемы, поскольку справедливость на разных этапах истории имеет неоднозначные признаки, и такого рода различные признаки закреплялись общественным мнением в виде, прежде всего, голосования во время референдумов, выборах депутатов всех уровней. Вместе с тем, если иметь в виду постсоветскую Россию, в голосовании участвуют далеко не все граждане, обладающие избирательным правом, особенно это касается муниципального уровня, где явка избирателей составляет 20-30%. И здесь возникает вопрос о том, насколько результаты таких голосований отражают общественное мнение. В этом же контексте справедливости поднимается тема соотношения формального правового равенства граждан и их фактического неравенства, низкого уровня гражданского общества в России. На этот счет представлены авторские суждения.

The article attempts to examine the category of "justice" depending on the position of public opinion on this issue, expressed in decisions and documents of a legal nature. This study is based on examples of Russian society, the Russian state and Russian law. The complexity of this problem is noted, since justice at different stages of history has ambiguous features, and such various features were consolidated by public opinion in the form of voting, first of all, during referendums, elections of deputies of all levels. At the same time, if, for example, we mean post-Soviet Russia, not all citizens who have the right to vote participate in the voting, especially at the municipal level, where voter turnout is 20-30%. And here the question arises as to how much the results of such voting reflect public opinion. In the same context of justice, the issue of the relationship between the formal legal equality of citizens and their actual inequality, the low level of civil society in Russia is raised. The author's judgments are presented on this account.

Ключевые слова: *справедливость, общественное мнение, избиратели, голосование, низкая явка, государство, общество, закон.*

Key words: *justice, public opinion, voters, voting, low turnout, state, society, law.*

В общественных отношениях категория «справедливость» является «одним из высших принципов взаимных отношений между людьми», «основным элементом правосознания» [1, с. 19-25]. Содержание данной категории здесь опускается – этот вопрос может быть предметом специальных научных изысканий. Отметим лишь две вещи. Первое –

справедливость сочетается прежде всего с такими понятиями, как беспристрастие, правота, истинное, правильное, законное, целесообразное и т.п. [2; 3; 4]. И второе – справедливость каждым человеком, каждым членом общества понимается и воспринимается по-своему, поскольку жизненный путь каждого человека сугубо индивидуален. Соответственно, общественная справедливость представляет собой равнодействующее или балансирующее явление между индивидуальными справедливостями. При этом, безусловно, предшествующим развитием цивилизации уже создан определенный фундамент социальной справедливости, определены базовые ценности, многие из которых в силу социальной инерции, образования, воспитания и других факторов уже стали социальными аксиомами. К ним можно отнести приоритет прав ребенка перед правами взрослого («все лучшее детям»), льготы для инвалидов и малоимущих, право не свидетельствовать против своего родственника в уголовном судопроизводстве, ненаказуемость невменяемых лиц при совершении ими общественно опасных деяний и др.

Указанные ценности позволяют сохранять в целостности мир людей. Как отмечается в литературе, «теория справедливости зависит от теории общества, и прежде всего от способа, которым главные социальные институты распределяют основные права, обязанности и выгоды общественного сотрудничества [5, с. 16], при этом в современном обществе остается еще множество явлений, которые по сути своей чрезвычайно противоречивы, по которым еще не найдено общественного компромисса, и которые со всей остротой обнажают проблему справедливости. Россия в этом смысле давала и дает, к сожалению, обильную пищу для размышлений. В этом контексте важнейшим представляется вопрос о субъекте формирования справедливости в обществе. Кто и по какому праву, собственно, определяет в настоящее время эту справедливость, выносит соответствующие оценки, вердикт, который становится для всего общества не только ориентиром, но и во многих случаях требованием, которым приходится руководствоваться вопреки собственному пониманию? И каким образом установленное понятие справедливости закрепляется в законодательных нормах?

Формальная составляющая основывается на демократических принципах, когда для всего общества обязательным становится решение, определяемое большинством, то есть преобладающим общественным мнением. Общественное мнение, в свою очередь, может быть выражено в разных формах и соответственно в разной степени может быть достоверным и в разной степени определять общественное развитие и отражать принцип справедливости. Наиболее адекватно общественное мнение выражается при проведении референдумов и выборов разных уровней, поскольку при этом предусматривается достаточно жесткий подсчет мнений отдельных людей, то есть подсчет голосов, и процедура реализации полученного большинства мнений – в отличие от разного рода опросов населения, экспертных оценок и иных форм выражения общественного мнения.

Итак, совершенно очевидно, что преобладающее общественное мнение формируется большинством общества. Но что такое большинство общества? При кажущейся очевидности это понятие содержит в себе ряд внутренних противоречий. Начнем с того, что в проведении голосования во время референдумов и выборов имеют право участвовать не все члены общества, а только определенная категория лиц, обладающая избирательным правом, что составляет примерно две трети от общего числа населения. Две трети – это, безусловно, большинство. Причем речь идет о возрасте 18 лет на день голосования, то есть выраженное в результате голосования общественное мнение на этой дате «замораживается», в то время как состав избирателей каждый последующий год изменяется. Однако фактически, как известно, свое право голосовать реализуют далеко не все избиратели. Так, при проведении референдума 12 декабря 1993 г. по принятию российской конституции, определяющей основы социальной справедливости в обществе, из 106,1 млн. избирателей голосовать пришли 58,1 млн., или 54,8%. Из них за принятие представленного проекта Конституции «за» высказались 32,9 млн.

избирателей, или 58, 4% от числа бюллетеней, признанных действительными (такowymi признаны 56,3 млн., то есть 1,8 млн. бюллетеней были признаны недействительными) [6]. Таким образом, Основной закон был принят для всего российского общества частью этого общества, которая составляет 31% от общего числа избирателей и 22% от общего числа жителей России, то от общего числа членов российского общества.

Парадокс ситуации в том, что выражение «Конституция принята большинством общества» с формальной точки зрения верна, то есть фактическое меньшинство является формальным большинством. Теоретически никто не мешал прийти на референдум всем 106 млн избирателей. Но пришли чуть больше половины, из которых опять же чуть больше половины проголосовали положительно. При этом речь идет о прямом, непосредственном волеизъявлении избирателей, которое в наибольшей степени отражает общественное мнение. Но такая форма выявления общественного мнения, предполагающая его законодательное закрепление результатов, используется крайне редко. Так, в СССР на союзном уровне референдум был проведен всего один раз - 17 марта 1991 г. по вопросу о сохранении СССР, при этом процедура его проведения оказалась весьма противоречивой, тем более, что несколько союзных республик отказались проводить такой референдум. В результате итоги первого же и единственного в СССР референдума заметно подорвали авторитет этого способа выявления общественного мнения, поскольку, несмотря на высокую явку (75,9% от общего списка избирателей) и абсолютное большинство голосов «за» (71,3% от числа проголосовавших), Советский Союз, тем не менее, не был сохранен, то есть, воля избирателей, их подавляющее общественное мнение оказалось некоей абстракцией, бессильной перед иными рычагами, двигающими реальную историю страны.

В постсоветской России голосование в масштабе государства проводилось только три раза - в апреле и декабре 1993 г., а также в июле 2020 г., и во всех случаях нет достаточных оснований говорить об однозначных результатах такого голосования. Так, 25 апреля 1993 г. референдум (по вопросу о доверии Президенту России и его политике, необходимости досрочных выборов Президента и федеральных депутатов) состоялся на фоне острейшего политического противостояния Президента России и Верховного Совета России, и общественными настроениями владели не столько рационализм, сколько эмоции, что некоторым образом было отражено в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации, где, например, первый вопрос, вынесенный на референдум, оценивался «преимущественно как нравственно-оценочный и политический, а не юридический» [7]. 12 декабря 1993 г. голосование проводилось не по действовавшему тогда закону о референдуме, предполагавшему принятие решения числом голосов не менее 50% от всех зарегистрированных избирателей, а по президентскому указу, по которому для решения достаточно было 50% от числа участвовавших в голосовании, при этом в 32 субъектах Федерации большинство голосов было «против», в Чечне голосование не проводилось, а в Татарстане не состоялось (явка составила менее 50% от общего числа избирателей) [8].

К этому можно добавить отсутствие возможностей широкого общественного обсуждения вынесенного на голосование проекта Конституции (опубликован только 25 ноября 1993 г.). По указанным причинам в литературе периодически ставится вопрос о легитимности действующей Конституции России, поскольку при указанных обстоятельствах основной закон страны «не является отражением воли большинства народа» [9, с. 44]. В 2020 г. правовая основа проведения голосования по поправкам к Конституции России также была подвержена серьезной критике, и прежде всего по юридической процедуре [10], в том числе указывается на возможный «диссонанс между образом конституции в общественном мнении, юридической и фактической (действительной) конституцией» [11, с. 323], отмечаются потенциальные признаки «популизма» [12, с. 17]; последнее, на наш взгляд, может иметь долгосрочные негативные последствия для страны [13], в частности, могут по ряду позиций разойтись с доми-

нирующими представлениями людей о справедливости, что создает опасность усугубления социального кризиса (мы полагаем, что инициаторы проведения голосования повторили указанную ошибку – не дали обществу свободно и неспешно обсудить столь важнейший проект изменений, а ведь цифровые технологии позволяли очень быстро доставить текст конституционных поправок едва ли не каждому избирателю). Вряд ли при указанных обстоятельствах можно говорить об адекватности соотношения социальной справедливости и воли большинства народа.

Тем не менее, для чрезвычайно напряженной общественно-политической и социально-экономической ситуации начала 1990-х гг. такие референдумы, на наш взгляд, были все же предпочтительнее, чем вполне возможно резкие, авторитарные и разрушительные решения правящей элиты при ином повороте событий. Как отмечает в этой связи М.Л. Галас: «представление народа о справедливом конституционном строе, правопорядке, социально-экономических и политических, ментальных основах страны происхождения закономерно эволюционирует параллельно изменениям внутригосударственного, международного, геополитического порядка, но могут не совпадать с идеологемами центральной власти или политических групп. Тогда референдум становится инструментом национального примирения, как в России постперестроечного времени» [14, с. 52]. Но, как мы отмечали, всероссийские референдумы являются редкостью. При их отсутствии выявление общественного мнения избирателей реализуется в виде решений, принимаемых не самими избирателями, а их выборными представителями, которые получают соответствующие полномочия делать это от имени всего общества (если это федеральный уровень), либо от части общества (если это уровень субъекта Федерации или муниципального образования).

И в этом случае общественное мнение олицетворяют именно эти выборные органы (главы муниципалитетов, главы субъектов Федерации, глава государства, депутаты соответствующих уровней). Насколько такая форма закрепления общественного мнения может отражать реальное общественное мнение, свидетельствует, в частности, явка на выборы. Так, по данным ЦИК, явка избирателей на выборах депутатов ГД ФС РФ с 2007 г. последовательно снижается (2007 г. – 63,8% от общего числа избирателей; 2011 г. – 60,1%; 2016 г. – 47,8%). Явка на выборах Президента России повыше, и она колеблется: 2008 г. – 69,7%; 2012 г. – 64,7%; 2018 г. – 67,5%; 2024 г. – 77,49%.

При этом если на федеральном уровне ситуация все же, на наш взгляд, более или менее адекватно отражает преобладающее общественное мнение, этого нельзя сказать в отношении региональных и муниципальных выборов. Так, на местном уровне явка избирателей составляет в среднем 25-30%. При этом победивший кандидат в лучшем случае получает примерно половину голосов, то есть, 10-15% от общего числа избирателей, а нередко и меньше, но формально считается «всенародно избранным». И получается, условно, что фактическое меньшинство городского сообщества в 10% представляет собой его формальное большинство, и эти 10% имеют полномочия принимать решения, которые обязательны для остальных 90% жителей, и которые опять же с формальной точки зрения должны считаться справедливыми. К этому следует добавить все большее распространение «грязных технологий» и административного ресурса во время выборов, в результате чего волеизъявление населения в некоторой степени, а нередко и значительно, искажается [15, с. 118-119]. И получается, что фактическое меньшинство общества представляет собой его формальное большинство, и это меньшинство создает условия, когда избранные таким образом должностные лица (депутаты, главы муниципальных образований) имеют полномочия принимать решения, которые обязательны для остальных всех жителей, и которые опять же с формальной точки зрения должны считаться справедливыми.

К чему приводит такое состояние фактического меньшинства при формальном большинстве общества, можно проиллюстрировать на нескольких примерах. Так, в начале 2005 г.

в России прошли массовые протесты в связи с так называемой монетизацией льгот. Между тем за соответствующий федеральный закон, ныне уже забытый, проголосовали депутаты и его подписал Президент, которые с формальной точки зрения представляют интересы большинства общества. И с этой позиции закон о монетизации следует считать справедливым. Однако, как отмечается в литературе, проект этого закона не был обсужден в обществе («протолкнули за два месяца» [16]), и получил весьма неоднозначную оценку в постановлении Конституционного суда Российской Федерации от 23 апреля 2004 г. В этой связи председатель Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. Зорькин указывает на то, что применение данного закона выявило целый ряд недостатков, «которые весьма негативно отражаются на положении обеспечиваемых социальной поддержкой. Денежные выплаты оказались несоразмерны существовавшим льготам. Имели место нарушения принципа равенства при оказании социальной поддержки гражданам различных регионов, а также случаи неправомерного отказа субъектов Российской Федерации и муниципальных образований от предоставления мер социальной поддержки различным категориям граждан» [17].

В целом, «закон о монетизации льгот» большей частью общества считается несправедливым. Еще больше вопросов о справедливости возникает в связи с проведенной приватизацией государственного имущества в 1990-х гг. – при этом имеется в виду только формально законная приватизация, когда по принятым тогда законам от имени всего общества стало позволительно собственностью этого общества, создаваемую усилиями нескольких поколений, одномоментно и без внятных обоснований обращать в частную собственность отдельных лиц. Известный экономист А. Бунич пишет, что «приватизационные сделки осуществлялись в 120 странах мира. Однако если во всем мире приватизация приводит к повышению эффективности экономики и росту благосостояния народа, то в России произошло с точностью до наоборот [18, с. 198]. Эта проблема по-прежнему обсуждается и еще не нашла своего справедливого решения.

Не менее актуальным является вопрос о степени равенства членов общества, участвующих в формировании общественного мнения путем референдума или выборов. Как видно, в самой формулировке – «степень равенства» – заложено определенное противоречие. В этой связи в литературе отмечается, что «категории справедливости и равенства тесно взаимосвязаны. Справедливость немыслима без равенства, но заключается не только в нем, а и в социально оправданном неравенстве. Таким образом, понятие «равноправие», с одной стороны, формально потому, что является результатом сознательного абстрагирования от тех различий, которые присущи уравниваемым субъектам (индивидуальным или коллективным); с другой стороны, принцип равноправия не абсолютен, он подвержен допустимой корректировке посредством взаимодействия с другим демократическим принципом – социальной справедливости. Поэтому, например, справедливые льготы отдельным гражданам исправляют или, по крайней мере, смягчают пороки формального равноправия» [19, с. 15].

Социальная справедливость, в свою очередь, нуждается в определенном закреплении, постоянстве. И вот здесь, как отмечает Н.И. Ерохин, свою более весомую роль должно сыграть право, как общественный институт, поскольку «право - это компромисс воли, интересов, то есть правила, позволяющие людям мирно проживать совместно и скрепляющие образующую социальную систему, например, когда мы закладываем правила общежития, а в них имеются права и обязанности сторон, они должны быть просты и понятны однозначно обеим сторонам. И если одна сторона нарушает свои обязательства, вот тут-то и нарушается справедливость, возникает несправедливость, что приводит к справедливому возмущению другой стороны, нарушению мирного общественного отношения, и возможного слома социальной системы» [20, с. 156]. Но является ли правовой механизм фиксации баланса социальных отношений в виде законодательного толкования справедливости залогом соблюдения принципа справедливости?

На этот счет нет однозначного ответа. В некоторых законодательных актах указывается на принцип справедливости (например, в ст. 6, 43, 60 УК РФ). Однако такой подход неоднозначен. Так, В.В. Ершов полагает необходимым исключить из законодательных текстов упоминание справедливости ввиду «размытости» этой категории, и, как следствие, сложностей в правоприменительной практике [21, с. 59]. В.В. Момотов, напротив, считает целесообразным, с отсылкой на зарубежный опыт, дать именно законодательное толкование категории «справедливость» [22, с. 37]. Неоднозначность проблемы очевидна, в историческом плане понятия о справедливости меняются как движение маятника: «в период Античности и Нового времени приоритет - за правовым подходом, в эпоху Средневековья и Новейшего времени опять происходит смещение в сторону аксиологического подхода» [23, с. 17]. И в самом деле – формально, по закону все избиратели имеют равные права – это очень важно подчеркнуть.

Так, согласно ст. 19 (ч. 2) Конституции России: «государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности» [24]. Но есть другая сторона этого правового равенства – фактическое неравенство членов общества, что совершенно очевидно. Данный аспект был предметом размышлений многих ученых. В рассматриваемом контексте представляет интерес вопрос, который ставил немецкий правовед Г. Еллинек (1898 г.), анализируя демократию эпохи Средневековья: если в открытом бою храбрец способен одолеть пятерых, то почему он должен склоняться перед большинством совета, состоявшего из 6 членов - его самого и тех пятерых, которых он может одолеть? [25, с. 16].

Позже принцип «взвешивания» голоса (по «силе» личности) был заменен принципом подсчета голосов, имеющих равную силу (в силу естественно-правового равенства индивидов). Однако в настоящее время такого рода вопрос могут поставить те люди - члены общества, которые состоялись, приобрели собственность, которые занимают активную позицию, проявляют настойчивость, трудолюбие и которые фактически реально влияют на принятие общественно значимых решений (каким образом - это другой вопрос): почему они должны быть поставлены на один уровень - уровень конституционно-правового равенства - с теми, кто не состоялся в жизни, кто беден, немощен и т.д.?

Этот вопрос возникает в связи с тем, что в России в постсоветский период, и особенно в последние годы, стремительно развивается процесс социального расслоения общества («вопиющее проявление неравенства» [26, с. 9]). Соответственно сейчас важнейший критерий разделения членов общества - имущественный, в основе которого – глубокая зависимость страны от внешних сил и «прямое скатывание в средневековье» [27, с. 28]. Имущественная стратификация российского общества настолько велика, что, как отмечается в литературе, бедность и неравенство стали, ни много ни мало, «вызовом национально-государственной идентичности и формированию гражданской нации» [28, с. 11]. Между тем, совершенно очевидно, что в российском обществе большинство составляют люди со средним и ниже среднего доходами.

С точки зрения декларации о правовом равенстве именно они должны диктовать свою волю всему обществу, поскольку с этой точки зрения голос олигарха и человека со скромным заработком имеют равное значение при выработке общественного мнения по основополагающим вопросам общественного бытия. Но в реальности волю всему обществу диктуют могущественные группы членов общества или, как их часто сейчас называют, кланы, группы влияния, состоящие преимущественно из сверхбогатых людей и высокопоставленных и состоятельных в финансово-материальном плане чиновников. Конституционная декларация о политическом равноправии при этом не помеха, так как искусство манипулирования «рав-

ными» голосами при соответствующем стимулировании достигло высокого уровня [29]. Таким образом, наблюдается своеобразное виртуальное правовое равенство при фактическом неравенстве, которые все более и более отходят друг от друга. Например, конституционными поправками-2020 в ст. 75 Конституции России была добавлена ч. 6 следующего содержания: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом» [24]. Однако в России в течение по меньшей мере двух последних десятилетий пенсионная система непрерывно подвергается жесткой критике, в том числе по поводу принципа справедливости, и когда та же самая федеральная власть, не сделав за это время существенных позитивных шагов в этой сфере и не понеся ответственности, предлагает ввести конституционный принцип справедливости, то, на наш взгляд, это расходится с общественным мнением, для которого важнее реальные меры, а не декларации. Как верно отмечает председатель Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. Зорькин: «провозгласить такие условия для достойной жизни и свободного развития гораздо легче, чем осуществить» [17].

В этой связи следует заметить, что согласно доминирующей концепции право как социальное явление должно отражать фактически складывающиеся общественные отношения. В этом смысле ситуация в империи и советском государстве была более адекватна. Так, в империи имело место сословное деление членов общества, но и законодательство содержало соответствующие нормы. В СССР статья 6 Конституции СССР 1977 г. о руководящей роли партии в обществе, которую ныне склоняют неизменно в негативном плане, отражала между тем реально сложившиеся общественные отношения – если партия была правящей, то как можно было писать в конституции о политическом плюрализме? Используя указанную современную терминологию, в Российской империи могущественными кланами были представители высших сословий, в СССР – члены руководящих органов партии.

Но общество не статично. На рубеже 1990-го года Россия по факту стала трансформироваться в новое состояние, в котором принципиально меняются многие ранее казавшиеся незыблемыми ценности, в том числе в понимании принципа справедливости. При этом, очевидно, несмотря на резко возросшее фактическое влияние капитала на формирование общественного устройства, нет оснований для изменения принципа правового равенства и возврата к прошлому, когда политический вес избирателя определялся величиной его кошелька – это означало бы признание вообще начала угасания цивилизации. Все люди от рождения равны и свободны – провозглашенный в период буржуазных революций лозунг должен оставаться непреложным. Это то начало, тот фундамент, на котором развивается два с лишним столетия цивилизованный мир. Это – стратегическое направление. Но на его пути могут быть препятствия, как, например, сейчас в нашей стране, связанные с искаженным, а зачастую уродливым капитализмом, породившим в нашей стране своеобразную элиту, интересы которой явно расходятся с интересами большинства общества («полная оторванность») [30; 31; 32; 33]. Разумеется, «нормальный» капитализм также не представляет собой идеального общества, но в нем, все же, наиболее оптимален баланс прогресса и справедливости [34].

Каким же образом тогда нейтрализовать негативное для общества влияние такого капитализма, пытающегося в современной России подмять не только экономику, но и политику, а через нее и все другие сферы жизни общества, включая принцип справедливости? Очевидно, что должна возрасти роль иных механизмов формирования общественного мнения, а именно – организация и деятельность политических партий, общественных объединений, территориального общественного самоуправления, деятельность средств массовой информации с присущими им методами работы, проведение разного рода опросов. В отличие от референдумов и выборов, указанные формы не имеют непосредственных юридических последствий. Одна-

ко в совокупности они создают тот общественный настрой, который действующая власть не может не учитывать, не рискуя своей репутацией и даже социальными потрясениями. Так, протестуя против упомянутой выше монетизации льгот, население вынудило правительство внести существенные коррективы в реализацию этого пресловутого закона.

Однако население далеко не в полной мере использует предоставленные возможности для корректировки деятельности властных структур путем использования указанных выше форм выражения общественного мнения. Достаточно привести пример, связанный с публичными слушаниями по проектам уставов муниципальных образований и проектов местных бюджетов. На такие слушания, которые проводятся в обязательном порядке согласно ст. 28 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», могут приходиться все желающие жители муниципального образования, однако приходят единицы. При таком положении, то есть при низком уровне общественной активности и правосознания населения, критика этим же населением действий властных структур на несправедливое решение каких-либо вопросов должна быть в немалой степени обращена к самим членам общества.

С другой стороны, такое явление имеет свое объяснение. Ведь всего чуть более 160 лет прошло после отмены крепостного права, то есть всего два полных поколения живут в условиях личной свободы. Всего лишь 118 лет назад население стало участвовать в формировании своего постоянного законодательного органа (Государственная Дума 1906 г.), и то при крайне неравном избирательном праве. Всего 84 года назад в самой демократической конституции мира, как ее тогда называли (Конституция СССР 1936 г.), было провозглашено равенство граждан, но опять равенство независимо лишь от пола, национальности и расы (ст. 122, 123). И только в Конституции СССР 1977 г. впервые в истории нашего государства на конституционно-правовом уровне было провозглашено полное правовое равенство всех граждан независимо не только от пола, национальности и расы, но и от происхождения, социального и имущественного положения, образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств (ст. 34). Указанные обстоятельства не могут не сказываться на менталитете российских граждан, которые еще не могут сформировать некие стратегические фундаментальные направления развития будущего российского общества - не будем забывать, что в течение одного столетия (XX век) были разрушены, причем практически до основания, три мега-политических проекта (февральская и октябрьская революции 1917 г., распад СССР в 1991 г.), что свидетельствует о невиданных смещениях общественного мнения одного и того же народа, проживающего на одной и той же территории.

Нестабильность общественного мнения наблюдается и сейчас. По многим опросам общественного мнения, значительная часть населения не доверяет властям разных уровней. Однако институты власти появляются по воле самих граждан во время выборов депутатов, глав муниципальных образований, губернаторов, Президента России. Таким образом, формирование в обществе принципа справедливости напрямую зависит от активной позиции самих его членов, взятых в большинстве. Этот принцип формируется в самом обществе, в котором обеспечено формальное равенство всех граждан. Однако сложившееся в России фактическое неравенство, и прежде всего по имущественному признаку, не позволяет адекватно выявлять действительное общественное мнение – оно нередко диктуется меньшинством, ставшим обладателями крупного капитала и через него влияющего на принятие властных решений.

К этому нужно добавить, что пока отсутствует позиция необходимого партнерства большинства общества и диктующего ему свою волю меньшинства, что может стать причиной серьезного социального напряжения. При этом следует исходить из того, что большинство населения не против богачей как таковых, оно против тех способов, которыми приобре-

тается богатство, поскольку нарушается принцип социальной справедливости. Несправедливо, например, когда нефтяные компании получают большие прибыли, а при этом цена на бензин в богатой нефтью стране на несоразмерно высоком уровне. Несправедливо, когда за один и тот же труд учитель (врач) в Москве получает зарплату значительно больше, чем в провинции. Несправедливо, когда пенсии больших чиновников в десятки раз превышают средний их уровень в стране. Поэтому важнейшей задачей в социально-политической сфере современной России является построение гражданского общества, для которого созданы формальные основания, но необходимость которого пока еще недостаточно осознана большинством населения России. Для этого необходимо, в частности, развивать гласность деятельности власти, широко публиковать проекты общественно значимых законов и других решений, предельно упрощать создание общественных объединений, предоставлять больше полномочий территориальному общественному самоуправлению. Нельзя забывать о том, что государство сильно свободой своих граждан и, как показывает история, если государство подавляет эту свободу, то оно неизбежно разваливается. Нужно, наконец, обсуждать эти проблемы с разных позиций – с тем, чтобы ускорить развитие нашего общества до такого уровня, когда справедливость станет неременной базовой ценностью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские / Пер. с англ. Н.А. Рубакина. Минск: Современ. лит-ра, 1998. 1407с.
2. Торосян О.А. Понятие справедливости в системе моральных понятий // Система ценностей современного общества. 2012. № 22. С. 30-39.
3. Максимов Л.В. К понятию справедливости: аналитические заметки // Этическая мысль. 2017. Т. 17. № 2. С. 46-58.
4. Зиннатуллина Р.Ф. Методологические подходы к изучению понятия «справедливость» // Вестник Башкирского университета. 2015. Т. 20. № 2. С.645-648.
5. Ролс Д. Теория справедливости / Пер. с англ. В.В. Целищева. Новосибирск: Изд-во НГУ, 1995. 532 с.
6. Постановление ЦИК России от 20.12.1993 N 142 «О результатах всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 22.08.2024).
7. Постановление Конституционного Суда РФ от 21.04.1993 N 8-П «По делу о проверке конституционности части второй пункта 2 Постановления Съезда народных депутатов Российской Федерации от 29 марта 1993 года "О всероссийском референдуме 25 апреля 1993 года, порядке подведения его итогов и механизме реализации результатов референдума"» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 18. Ст. 653.
8. Лукьянова Е.А. Из истории беззакония (к вопросу о порядке проведения и результатах референдума 12.12.1993г.) // Независимая газета. 1999. 5 октября.
9. Борисов А.С. Участие граждан в федеральном правотворчестве // Вестник Поволжского института управления. 2016. №3 (54). С. 40-45.
10. Ханахмедова Л.В., Стругова Е.В. К вопросу о модернизации Конституции Российской Федерации // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2020. №1(87). С. 39-45.
11. Лазарев В.В. Конституция как стабилизирующий фактор развития общества // Актуальные проблемы экономики и права. 2020. Т. 14. № 2. С. 314-325.
12. Ветренко И.А. Начало масштабной политической реформы в России: новый поворот в 2020 г. // Правоприменение. 2020. Т.4. №1. С.14-20.
13. Мухаметшина Е., Корня А. Почти половина россиян уверены, что Конституция меняется ради сохранения Путина у власти // Ведомости. 30.01.2020 [Электронный ресурс] / Режим доступа: <https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/01/30/821904-popravki-konstitutsiyu> (дата обращения: 14.05.2024).

14. Галас М.Л. Некоторые аспекты институционализации референдумов в новейшей истории // *Пространство и Время*. 2014. № 2 (16). С. 49-57.
15. Белякова Я.Д. и др. Муниципальные выборы: современная практика и перспективы развития // *Вестник Российского университета кооперации*. 2023. № 1. С. 89-94.
16. Лившиц А. Монетизация льгот - это только начало // *Випперсона*. 31.03.2005 г. / <http://moip.viperson.ru/articles/a-livshits-monetizatsiya-lgot-eto-tolko-nachalo> (дата обращения: 25.06.2024).
17. Зорькин В.Д. Стандарт справедливости // *Российская газета*. 2007. 8 июня.
18. Бунич А.П. Осень олигархов: история приватизации и будущее России. М.: Яуза: Эксмо, 2005. 443 с.
19. Бондарь Н.С. Требования равенства и справедливости в решениях Конституционного Суда России // *Конституционное правосудие*. 2004. № 4 (26). С. 7-43.
20. Ерохин Н.И. К вопросу о понятии «справедливость» // *Вопросы науки и образования*. 2018. №10(22). С. 155-160.
21. Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений. М.: РГУП, 2018. 615 с.
22. Момотов В.В. Принципы справедливости и целесообразности в институтах англо-американских и континентально-европейских правовых порядков // *Российское правосудие*. 2018. №1. С. 35-48.
23. Кудринская Н.И. Справедливость как социальный феномен и философия сегодня: дисс. ... кан. филос. наук. СПб., 2013. 173 с.
24. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, от 14.03.2020 N 1-ФКЗ) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 20. 05. 202).
25. Еллинек Г. Право меньшинства. Доклад, читанный в юридическом обществе в Вене / Под ред. М.О. Гершензона, пер. с нем. Е. Троповского. М.: Тип. М. и С. Сабашниковых, 1906. 56 с.
26. Минервин И.Г. Некоторые проблемы социально-экономического неравенства // *Экономические и социальные проблемы России*. 2017. № 2. С. 7-46.
27. Турицын И.В. Рубль как фундаментальная основа российской государственности (историко-философские заметки) // *Современная научная мысль*. 2013. №6.
28. Комаровский В.С. Бедность и неравенство как вызовы национально-государственной идентичности и формированию гражданской нации // *Власть*. 2017. № 1. С. 5-12.
29. Клемина Е.А., Песков А.Е. Влияние общественного мнения на политические технологии избирательных кампаний // *Вестник Астраханского ГУ*. 2011. № 2 (52). С. 102-108.
30. Круглов В.В., Лабудин А.В., Самодуров А.А. Реформы в России: изматывающий бег на месте // *Управленческое консультирование*. 2017. № 2. С. 32-42.
31. Шереметьева Л.Н. Капитализм XXI века: От либеральной демократии к узурпации власти олигархией // *Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история*. 2013. № 31. С. 14-32.
32. Любецкий Н.П., Демьянова Л.М., Лукьяшко А.Г., Самыгин С.И. Социально-психологические аспекты деформации русского национального характера в конце XX века // *Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки*. 2023. № 1. С. 56-65.
33. Афанасьева Н.А. Демократия. элиты. естественный отбор. государство. силы природной, интеллектуальной и нравственной организации. формы авторитета // *Univsum: общественные науки*. 2023. № 10. С. 27-40.
34. Иноземцев В. Революционность вместо революции // *Газета.ру*. 2020. 28 июня / https://www.gazeta.ru/column/vladislav_inozemcev/13109827.shtml (дата обращения: 14.03. 2024).

© Упоров И.В., 2024.